

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O‘SMIRLIK DAVRIDA KASBIY QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK JIXATLARI

Yusupova Mumtozabegim Rahimjon qizi

Andijon davlat universiteti amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘smirlik davrida kasbiy qiziqishlarni shakllantirishga ta‘sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni tahlil qilishga bag‘ishlangan. O‘smirlik davri — inson shaxsiyatining shakllanishida muhim bosqich bo‘lib, unda hayot maqsadlari, kasbiy qiziqishlar va kelajak faoliyatiga oid rejalarning aniqlashuvi ro‘y beradi. Bu davrda kasbiy qiziqishlar shaxsning o‘zini anglash, ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatlar va psixologik rivojlanish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Fiziologik o‘zgarish, jinsiy yetilish, tarbiyaviy ish, kasbiy faoliyat, kasbiy qiziqish.

Bola kamolotining bu davrini ko‘pincha «qiyin», «murakkab», «muhim» davr deyiladi. Ota-onalar hamda hali tarbiyaviy ish sohasida yetarli tajribaga, shuningdek o‘smirlik yoshidagi bolalarning yosh va individual xususiyatlari haqida zarur bilimlarga ega bo‘lmagan yosh pedagoglar, odatda o‘smirlarni tarbiyalash juda qiyin deb o‘ylaydilar. Lekin hozirgi kunda o‘smirlarni tarbiyalashni o‘ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari, xatti harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari fanga ma‘lumdir.

O‘smirlik davri o‘zining taqlidchanligi, muhim nuqtai nazarning shakllanmagani, hissiyotga beriluvchanligi, mardligi, tantiligi bilan farqlanadi. Bu o‘smirlarga xos xususiyatdir. Shuning uchun tashqi ta‘silarga beriluvchan o‘smir o‘g‘il- qizlarga alohida e‘tibor berish talab qilinadi.

Bu yoshda o‘smir rivojida keskin o‘zgarishlar ro‘y beradi. Bu o‘zgarishlar biologik, fiziologik hamda psixologik o‘zgarishlardir. Fiziologik o‘zgarish jinsiy yetilishning boshlanishi va bu bilan bog‘liq ravishda tanadagi barcha a‘zolarining mukammal rivojlanishi va o‘sishi, xujayra va organizm tuzilmalarining qaytadan shakllana boshlashidir. Organizmdagi o‘zgarishlar bevosita o‘smir endokrin sistemasining o‘zgarishlari bilan bog‘liqdir. O‘smirlik yoshida bolalikdan kattalikka o‘tish jarayoni sodir bo‘ladi.[2] O‘smirda psixik jarayonlar keskin o‘zgarishi bilan aqliy xususiyatida ham burilishlar sodir bo‘ladi. Bu o‘zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tug‘iladi. Bular avvalo ta‘lim jarayonida ro‘y beradi: yangi axborot, ma‘lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va uslublari o‘smirni qoniqtirmay qo‘yadi. Ko‘pgina o‘smirlarda o‘zidan qonikmaslik holati kuzatiladi. Shuningdek, o‘zi hakidagi mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelmayotganligi o‘smirni asabiylashishiga olib keladi. Bu esa o‘smirda o‘zi haqida salbiy fikr va qo‘rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Kasbiy qiziqish shaxsning muayyan faoliyat turiga bo‘lgan ijobiy hissiy va kognitiv munosabatini anglatadi. Bu jarayon o‘smirlarning qobiliyatlari, qadriyatlarini va ijtimoiy muhitdagi tajribalar bilan bog‘liq holda rivojlanadi.[2] E. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasi. O‘smirlar hayot maqsadini aniqlash jarayonida identifikatsiya inqirozini boshdan kechiradi. Kasbiy qiziqishlarni shakllantirish, bu inqirozni hal

qilishda muhim ahamiyatga ega. D. Superning kasbiy rivojlanish nazariyasi. O'smirlilik davrida "qidiruv" bosqichi o'quvchining turli kasblarni sinovdan o'tkazib, o'z qiziqishlarini aniqlash davri sifatida tavsiflanadi.[1] A. Maslouning ehtiyojlar iyerarxiyasi. O'z-o'zini anglash va o'z imkoniyatlarini amalga oshirish istagi kasbiy qiziqishlarni rivojlantirishga asos bo'ladi.

O'smirlarning kasbiy qiziqishlariga oilaning quyidagi jihatlari ta'sir qiladi:

- Ota-onalarning o'quvchining qobiliyat va qiziqishlariga munosabati.
- Oila a'zolarining kasbiy tajribasi va qadriyatlarini.
- Oiladagi ijtimoiy-iqtisodiy holat.
- Maktabda kasbiy yo'naltirish dasturlarining mavjudligi.
- Pedagoglarning o'smirlarning individual qobiliyatlariga yo'naltirilgan yondashuvi.
- O'quvchilarni qiziqitiruvchi to'garaklar, loyihalar va amaliy mashg'ulotlar.
- Do'stlar guruhining kasbiy qiziqishlar shakllanishiga ta'siri.
- Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar motivatsiyasi va maqsadlariga ta'siri.
- Zamonaviy mehnat bozori haqidagi ma'lumotlarning mavjudligi.

Andijon viloyati sharoitida yoshlarning kasbiy qiziqishlariga mahalliy an'ana va urf-odatlarining ta'siri sezilarli. Xususan: An'anaviy oilaviy kasblarga moyillik, viloyat iqtisodiyotida agrar va hunarmandchilik faoliyatining o'rni bilan belgilanadi.

- Kasblarni o'rganish uchun maxsus treninglar va amaliy mashg'ulotlar tashkil qilish.
- Andijon viloyatidagi yirik korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda o'quvchilarning tajriba orttirishlarini yo'lga qo'yish.
- Ota-onalar uchun kasbiy yo'naltirishning ahamiyati bo'yicha seminarlar tashkil qilish.
- Oilaviy tadbirlarda kasbiy faoliyat va imkoniyatlar haqida muhokamalar olib borish.
- Har bir maktabda o'smirlarning qobiliyat va qiziqishlarini baholash bo'yicha psixologik diagnostika tashkil qilish.
- Kasb tanlashda shaxsning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish.
- Mahalliy mehnat bozoridagi talab yuqori bo'lgan sohalar bo'yicha o'quv kurslarini rivojlantirish.
- Hududda kasbiy yo'nalishdagi loyihalar va to'garaklar tashkil etish.[3]

Kattalarning o'smir yoshidagilarga ta'sir ko'rsatishi, tarbiya berishi uchun eng qulay sharoit bu-mehnat bilan shug'ullanishidir. Agar kichik yoshdagi bolalar yordamchi bo'lish rollaridan qoniqsalar, o'smirlar, ayniqsa katta o'smirlar kattalar bilan teng ravishda faoliyat ko'rsatayotganlaridan, lozim bo'lganda ularning o'rinlariga ham ishlay olishlaridan qoniqadilar.[3] Endi o'smirlar o'yin faoliyatiga kamroq vaqtlarini ajratgan xolda ko'prok jiddiy ishlar bilan shug'ullana boshlaydilar va ularning bilish jarayonlari jadal rivojlana boshlaydi.

O'smirning psixik o'sishini harakatga keltiruvchi kuch uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimining namoyon bo'lishidir. Vujudga kelgan ziddiyatlarni psixologik kamolotni ta'minlash, faoliyat turlarini

murakkablashtirish orqali o'smir shaxsida yangi psixologik fazilatlarni tarkib topdirish bilan asta-sekin yo'qotish mumkin. O'smir o'quvchi ruhiy dunyosida paydo bo'ladigan bunday holatlar balog'at davri o'tishi bilan bir me'yorga kelib qoladi. Farzand o'stirayotgan har bir ota-ona bolaning o'sishi to'g'risida, uning o'ziga xos xususiyati haqida zarur tushunchaga ega bo'lsalar foydadan holi bo'lmaydi.[3]

Shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, bu yoshdagi o'smirlar o'ta ta'sirchan, ayniqsa tashqi ta'sirga, tashqi voqealarga beriluvchan bo'ladilar. Ishqiy kitoblar o'qish, shunga o'xshash kinofilmlarni tomosha qilishga juda qiziqadilar. O'zlarining tashqi qiyofalariga ko'prok e'tibor bera boshlaydilar. O'g'il bolalarda soch qo'yish, durustroq kiyinish ishtiyoqi tug'iladi, qizlar esa oynaga ko'prok qaraydigan bo'lib qoladilar.

Demak, o'smirlik davrida kasbiy qiziqishlarni shakllantirish nafaqat shaxsning kelajakdagi muvaffaqiyatiga, balki jamiyatning umumiy taraqqiyotiga ham hissa qo'shadi. Andijon viloyatida o'smirlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun ijtimoiy-psixologik yondashuvni mustahkamlash zarur. Oila, maktab va jamiyatning hamkorligi ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziev E. Psixologiya. T., "O'qituvchi", 1994
2. Karimova V. Va boshqalar. Mustaqil fikrlash. T., "Sharq", 2000
3. Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik texnologiya.T., 2004
4. Sherbakov A.I. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyadan.T, 1991
5. Z.T.Nishonova. Mustaqil ijodiy fikrlash. – T.: Fan.- 2003.-114 b.
6. Z.T.Nishonova .Ijodiy mustaqil fikrni tarbiyalashda o'qituvchining rolini yanada oshirish // Ta'lim va tarbiya. – 2001. -№1-2 . -B. 40-42.